

ரா. இராகவையங்காரின் செவ்விலக்கியப் பதிப்புகளை

அடையாளப்படுத்தலும் மதிப்பிடலும்

Unique Identification and Evaluation of the Classical Literary Editions of Ra. Ragavaiyengar

இ. முனியசாமி, பதிவு எண்: 16411, முனைவர்பட்ட ஆய்வாளர், முதுகலைத் தமிழாய்வுத்துறை, பிஷ்ப் ஹீபர் கல்லூரி, பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைக்கப்பட்டது, திருச்சி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

I. Muniyasamy, Ref. No. 16411, Ph.D. Research Scholar, PG & Research Department of Tamil, Bishop Heber College, Affiliated to Bharathidasan University, Trichy, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3640-857X>

முனைவர் மு. முனிஸ் மூர்த்தி, ஆய்வு நெறியாளர் & உதவிப்பேராசிரியர், முதுகலைத் தமிழாய்வுத்துறை, பிஷ்ப் ஹீபர் கல்லூரி, பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைக்கப்பட்டது, திருச்சி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. M. Munees Moorthy, Research Guide & Assitant Professor, PG & Research Department of Tamil, Bishop Heber College, Affiliated to Bharathidasan University, Trichy, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7878-0946>

DOI: 10.5281/zenodo.10595078

Abstract

Ra. Ragavaiyengar was born in Thennavarayan Pudukottai in the Sivagangai district of the Pandian country. He has published 16 books. Among them, there are nine texts which belong to the classical genre. Among them, the first editions are "Ainthinai Impathu", "Thinaimalai Nootraimpathu" and "Muthollayiram" of Ra. Ragavaiyengar. S. Karumbayaram mentions that the first edition of "Thinaimalai Nootraimpathu" was published by Ra. Ragavaiyengar in the year 1908. However, it can be known that in 1904, "Thinaimalai Nootraimpathu" was published by Ra. Ragavaiyengar. Ragavaiyengar also published a book giving more explanation about some of the facts about the "Tholkappiyam" Seiyullurai". He also wrote an explanation for the book when he taught the students of Annamalai University at the request of many associates. In his edition of "Perumpanatrupadai" by doing extensive research, he concluded that Thondaiman Ilanthiraiyan was the heir of the Pallava dynasty. In his book "Pattinapalai" he had done extensive research on Thirumavalavan and established through apt evidence that Thirumavalavan and Karikal Peruvalathan are not the same. The majority of the Keelkanakku books were published by Madurai Tamil Sangam. He published the Keelkanakku books that were not published before his time and had been identified by his publisher's note. It is noted that "Muthollayiram" is the only book he published as text text-only edition. His editions are well-known for indicating the differences in the explanations of the classical texts, additional explanations of the texts and proper documentation and attribution to other writer's works. Hence, this study does an intensive study on the select editions of Ra. Ragavaiyengar.

Keywords: Ra. Ragavaiyengar, Classical Tamil Literature, Editions, Evaluation.

ஆய்வுச் சுருக்கம்

பாண்டிய நாட்டு சிவகங்கை மாவட்டம் தென்னவராயன் புதுக்கோட்டை எனும் ஊரில் ரா.இராகவையங்கார் பிறந்துள்ளார். இவர் 16 நூல்களைப் பதிப்பித்து வெளியிட்டுள்ளார். அவற்றுள் செவ்விலக்கிய வகையைச் சார்ந்தவைகளாக ஒன்பது நூல்கள் (தொல். செய்யுளியல் நச்சினார்க்கினியர் உரை, குறுந்தொகை, பெரும்பாணாற்றுப்படை, பட்டினப்பாலை, ஐந்திணை ஐம்பது, இனியவை நாற்பது, நான்மணிக்கடிகை, திணைமாலை நூற்றைம்பது, முத்தொள்ளாயிரம்) காணப்பெறுகின்றன. இவற்றுள் ஐந்திணை ஐம்பது, திணைமாலை நூற்றைம்பது, முத்தொள்ளாயிரம் ஆகிய நூற்களுக்கான முதற் பதிப்பும் ரா.இராவின் இப்பதிப்பு நூல்களே ஆகும். திணைமாலை நூற்றைம்பதிற்கான முதற் பதிப்பு 1908-ஆம் ஆண்டு ரா.இராகவையங்காரால் பதிப்பிக்கப்பெற்றது எனச் சே.கரும்பாயிரம் குறிப்பிடுகிறார். எனினும் 1904-ஆம் ஆண்டே திணைமாலை நூற்றைம்பது ரா.இராகவையங்காரால் பதிப்பிக்கப்பெற்றுள்ளது என அறியமுடிகிறது. தொல்காப்பியச் செய்யுளியல் உரைக்கு ரா.இரா. அவர்கள் சிலவிடத்துக் கூடுதல் விளக்கம் தந்தும் பாடபேதம் சுட்டியும் நூலைப் பதிப்பித்துள்ளார். ரா.இரா. அவர்கள் அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவர்களுக்குக் குறுந்தொகையைக் கற்றுக்கொடுக்குங்கால் அதனைக் கேட்ட பலரும் அந்நூலுக்கு உரையெழுதக் கேட்டுக்கொள்ள, அதற்கு இணங்கவே குறுந்தொகைக்கு விளக்கவுரை எழுதியுள்ளார் என அறியலாகிறது. பெரும்பாணாற்றுப்படை ஆராய்ச்சியும் உரையும் எனும் ஆராய்ச்சியுரை நூலில் தொண்டைமான் இளந்திரையன் குறித்து விரிவான ஆராய்ச்சியை நிகழ்த்தி அவன் பல்லவ அரச மரபினன் என முடிபுரைத்துள்ளார். பட்டினப்பாலை ஆராய்ச்சியும் உரையும் எனும் நூலில் 'பட்டினப்பாலை' எனும் தலைப்பில் திருமாவளவன் குறித்து விரிவான ஆராய்ச்சியினை நிகழ்த்தித் திருமாவளவனும் கரிகாற் பெருவளத்தானும் ஒருவன் அல்ல எனச் சான்றுகள் மூலம் நிறுவியுள்ளது சிறப்பான ஒன்றாகும். இவையே ரா.இராவின் பட்டினப்பாலைக்கான ஆராய்ச்சிப் பகுதியாக அமைந்துள்ளது. இவரது கீழ்க்கணக்கு பதிப்பு நூல்கள் அனைத்தும் மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் வழி பதிப்பிக்கப்பெற்றுள்ளன. இவரது காலம்வரை பதிப்பிக்கப்பெறாத கீழ்க்கணக்கு நூல்களையே ஐயங்கார் பதிப்பித்துள்ளார் என்பது அவரது பதிப்புரை வழி அறியமுடிகிறது. இவர் பதிப்பித்த நூல்களுள் முத்தொள்ளாயிரம் மட்டுமே மூலம் மட்டுமானதாக அமைந்துள்ளது. இராகவையங்கார் பதிப்பித்த பெரும்பான்மையான நூல்களில் பாடபேதம் சுட்டல், பழைய உரையுடைய நூல்களில் சிலவிடத்துக் கூடுதல் விளக்கம் தருதல், பிறநூல் கருத்துக்களை மேற்கோளிடல் போன்ற தன்மைகள் காணப்பெறுவது சிறப்பான ஒன்றாகும்.

திறவுச்சொற்கள்: ரா. இராகவையங்கார், தமிழ் செவ்விலக்கியம், பதிப்புகள், மதிப்பிடுதல்.

முன்னுரை

தமிழ் மொழியின் இலக்கண, இலக்கியங்களை இன்று பலரும் பெற்றுப் பயன்பெறக் காரணமானவர்கள் பதிப்பாசிரியர்கள் எனலாம். அவர்கள் ஓலைச்சுவடிகளைத் தேடிச் சேகரித்து ஒப்பிட்டுப் பார்த்துப் பழந்தமிழ் நூல்கள் பலவற்றையும் பதிப்பித்துள்ளனர். அவ்வாறு பதிப்பிக்கையில் மூலம் மட்டும், மூலமும் பழைய உரையுடனும், பழைய உரையில்லாத நூல்களுக்கு உரை எழுதியும், தான் பதிப்பிக்கும் நூல்களுக்குப் பழைய உரை இருப்பினும் புதிதாக உரை எழுதியும் நூல்களைப் பதிப்பித்திருப்பதைக் காணமுடிகின்றது. பதிப்பாளர்களின் இப்பணிகளே பல ஆராய்ச்சிகளுக்கு வழிகாட்டியாக அமைந்துள்ளன. அவ்வாறு பழந்தமிழ் நூல்களைப் பதிப்பித்த பதிப்பாளர்களுள் பாண்டிய நாட்டைச் சார்ந்த ரா.இராகவையங்காரும் குறிப்பிடத்தகுந்த ஒருவராவார். இவர் ஏறக்குறைய 16 நூல்களைப் பதிப்பித்துள்ளார். அவற்றுள் சில நூல்களுக்கு (குறுந்தொகை, பெரும்பாணாற்றுப்படை, பட்டினப்பாலை) உரையெழுதிப் பதிப்பித்துள்ளார். அவ்வகையில் அவர் பதிப்பித்த செவ்வியல் நூல்களைத் தனித்து அடைவுபடுத்தி மதிப்பீடு செய்வதாக இவ்வாய்வுக் கட்டுரையானது அமைகிறது.

பதிப்பு நெறியும் பதிப்பாளரும்

தமிழ் மொழியில் இலக்கண, இலக்கியங்கள் 1812-ஆம் ஆண்டு முதல் பதிப்பிக்கப்பெற்று வந்துள்ளன. ஓலைச்சுவடிகளில் உள்ள பனுவல்களை அச்சாக்கம் செய்யும்போது ஓலைச்சுவடிகளைத் தேடிச் சேகரித்து ஒப்பிட்டு பதிப்பிக்கும் பணியினைப் பதிப்பாளர்கள் மேற்கொண்டு வந்துள்ளனர். பதிப்பாளர்கள் பன்னூல் புலமை உடையவராகவும், ஆராய்ச்சி சார்ந்த அறிவு உடையவராகவும் இருத்தல் வேண்டும். பதிப்பாளர்களுக்குரிய தகுதிகள் குறித்து,

ஒரு நூலை அல்லது சுவடியைப் பதிப்பிக்கும் பொழுது அந்நூலைப் பதிப்பிக்கின்ற ஆசிரியர் பல்துறை அறிவு பெற்றவராக இருத்தல் வேண்டும். அங்ஙனம் இருந்தால்தான் அப்பதிப்பு சிறந்ததொரு பதிப்பாக அறிஞர்களால் ஏற்றுக் கொள்ளப்படும் சுவடிப்பதிப்பு என்று மற்றப் பதிப்புகளினுள் வேறுபட்டதாகும். மேலும் பதிப்பிக்க எடுத்துக்கொண்ட நூலுக்குத் தேவையான சான்றுகளைத் திரட்டும் போது பிரதிகள் பற்றிய வரலாற்றையும் நுணுக்கமாக பதிப்பாசிரியர் குறித்துக்கொள்ள வேண்டும். சுவடிகளில் காலத்திற்குக் காலம் எழுத்துக்களின் வடிவம், குறில், நெடில் வேறுபாடுகளைச் சுட்டும் குறியீடுகள் அளவைகள் முதலானவைகளைப் பதிப்பாசிரியர் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். தமிழ் ஆண்டு, மாதம், எண் போன்றவை சுவடிகளில்

காணப்பெறும். அத்துடன் பரந்துபட்ட அறிவு யாப்பியல் பயிற்சி பெற்றவராகவும் திறனாய்வாளராகவும் மெய்ப்பு திருத்துபவராகவும் திகழ வேண்டும் (இரா. தேவகி, பக். 30)

எனக் குறிப்பிடுகிறார். மேற்குறிப்பிட்ட தகுதிகளைப் பெற்றவர்களாக ரா.இராகவையங்கார் உள்ளிட்ட முந்தைய பதிப்பாளர்கள் பலரும் இருந்துள்ளனர். அவர்கள் பதிப்பித்த பதிப்பு நூல்கள் குறித்து,

தமிழ் நூல்களின் பதிப்பு வரலாறு என்பது வெறும் நூல் பதிப்பு வரலாறு சார்ந்தது மட்டும் அல்ல. அதனுள் நூல் அச்சான காலத்தைய சமூக வரலாறும் அடங்கியுள்ளது. (சு.கலைவாணி, பக். 101)

எனக் குறிப்பிடுகிறார். இக்கருத்தின் அடிப்படையில் நோக்கின் ஒரு நூலைப் பதிப்பித்தல் என்பது அந்நூல் பதிப்போடு நில்லாது அந்நூல் சார்ந்த மொழியும் அம்மொழி பேசும் சமூகமும் அதனுடாக வளர்ச்சியடைந்து ஒரு வரலாற்றுத் தொடர்ச்சியை அடைவதற்குப் பதிப்பு நூல்கள் உறுதுணையாக அமைகிறது எனலாம். இவ்வாறு தமிழ் நூல்களைப் பதிப்பித்து பண்டைக்கால மக்களின் வாழ்வியல் வரலாற்றை இன்றைய தலைமுறையினர் அறிந்துகொள்ள உதவியர்கள் பதிப்பாளர்கள் எனக் குறிப்பிடலாம். இப்பதிப்புப் பணியை மேற்கொண்டவர்களுள் ரா. இராகவையங்காரும் குறிப்பிடத்தகுந்த ஒருவராவார்.

ரா. இராகவையங்கார்

பாண்டிய நாட்டிற்கு உட்பட்ட சிவகங்கை மாவட்டம் தென்னவராயன் புதுக்கோட்டை எனும் ஊரில் இராமானுச ஐயங்கார் - பதுமாசனி அம்மாள் இணையருக்கு மகனாக 20.09.1870 அன்று பிறந்தவர் ரா.இராகவையங்கார் ஆவார். இவர் ஐந்து வயதாக இருக்கும்போது இவரது தந்தையார் இயற்கை எய்த, தன் தாய்மாமனான முத்துச்சாமி ஐயங்காரால் வளர்க்கப்பட்டு கல்வி பயிலச் செய்துள்ளார். இவர் சேதுசமஸ்தானப் புலவராகவும் மகாவித்துவானாகவும் திகழ்ந்தவர். சிறந்த நூலாசிரியர், உரையாசிரியர், பதிப்பாசிரியர், ஆராய்ச்சியாளர், மொழிபெயர்ப்பாளர் எனப் பன்முகத் தன்மை கொண்டவர். பாண்டித்துரைத் தேவர் அவர்களால் மதுரையில் தொடங்கப்பட்ட நான்காம் தமிழ்ச்சங்கத்தில் தலைமைப் புலவராகவும் 1902-ஆம் ஆண்டு தொடங்கிய 'செந்தமிழ்' இதழில் தலைமைப் பதிப்பாசிரியராகவும் திகழ்ந்தவர். மேலைச்சிவபுரி சன்மார்க்க சங்கத்தின் ஆண்டு விழாவிற்குத் தலைமையேற்றுப் பேசிய உ.வே.சா. ரா. இராகவையங்கார் அவர்களுக்கு 'மகாவித்துவான்' எனும் பட்டத்தை வழங்கிப் பாராட்டியுள்ளார். இவரது வடமொழிப் புலமையை அறிந்து 'பாசாகவிசேகரர்' எனும் பட்டமும் அளிக்கப்பெற்றுள்ளது. இவர் கவிபாடும் திறமையால் ஊற்றுமலை ஜமீன்தார் மருதப்ப தேவரிடம் சென்று கவிபாடிப் பரிசில்கள் பல பெற்று அவரது அவையில் சிலகாலம் வாழ்ந்துள்ளார். இவர் மதுரை சேதுபதி உயர்நிலைப் பள்ளியிலும், திருச்சி சேஷையங்கார்

பள்ளியிலும் தமிழாசிரியராகப் பணியாற்றியுள்ளார். சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்தின் தேர்வாளராகவும், பாடப்புத்தகக் குழு உறுப்பினராகவும் திகழ்ந்துள்ளார். அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத்தில் 1935-ஆம் ஆண்டு தமிழ் ஆராய்ச்சித்துறை தோற்றுவிக்கப்பட்டபோது அத்துறையின் முதன்மை ஆராய்ச்சியாளராக 1941-ஆம் ஆண்டுவரை பணியாற்றியுள்ளார்.

ரா.இராகவையங்கார் ஐந்திணை ஐம்பது, கனா நூல், வளையாபதிச் செய்யுட்கள், மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கப் புலவராற்றுப்படை, இனியவை நாற்பது மூலமும் உரையும், நேமிநாதம் மூலமும் உரையும், திருநூற்றந்தாதி மூலமும் உரையும், திணைமாலை நூற்றைம்பது மூலமும் உரையும், பன்னிரு பாட்டியல், நான்மணிக்கடிகை மூலமும் பழைய உரையும், முத்தொள்ளாயிரச் செய்யுட்கள், தொல். செய்யுளியல் நச்சினார்க்கினியர் உரை, குறுந்தொகை விளக்கம், பெரும்பாணாற்றுப்படை ஆராய்ச்சியும் உரையும், பட்டினப்பாலை ஆராய்ச்சியும் உரையும், ஆத்திசூடி மூலமும் உரையும் முதலான நூல்களைப் பதிப்பித்துள்ளார். ஆத்திசூடிக்கு உரை எழுதிய இராமநுசக் கவிராயர், ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார், சக்தி சீனிவாசன் போன்றோர் உரைகளினும் ரா. இராவின உரை சிறந்தது என்பதை,

ஆத்திசூடி மூலமும் உரையுமாக வெளிவந்துள்ள மேற்கண்ட நான்கு நூல்களுள் முதல் மூன்றும் புலமைத்துவம் வாய்ந்தவை என்றாலும் ரா. இராகவையங்காரின் உரை மிகுந்த புலமைத்துவம் வாய்ந்ததாகவும் விரிவுரையாகவும் அமைகிறது என்பது குறிக்கத்தக்கதாகும் (மா. பரமசிவன், பக். 146)

எனப் புகழ்ந்துரைத்துள்ளார். மேற்குறிப்பிட்ட கருத்தானது ரா. இராவின உரை புலமைத்துவம் உடையது என அறியமுடிகிறது. இவ்வாத்திசூடி உரையன்றி இவரது உரை நூல்கள் அனைத்தும் விரிந்த உரையமைப்பைக் கொண்டதாகவும் புலமைத்துவம் வாய்ந்ததாகவும் காணப்பெறுகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

தொல்காப்பியப் பதிப்பு

தமிழ் மொழியில் கிடைக்கக்கூடிய மிகப் பழமையான நூல் எனும் சிறப்பினை உடையது தொல்காப்பியம். இத்தொல்காப்பியம் எழுத்து, சொல், பொருள் எனும் மூன்று அதிகாரங்களையும் 27 இயல்களையும் கொண்டதாகக் காணப்பெறுகின்றது. இந்நூல் 1847-ஆம் ஆண்டு முதல் இன்றுவரை பலராலும் பதிப்பிக்கப்பெற்றுள்ளது. எனினும் தொடக்ககாலத்திய பெரும்பான்மையான பதிப்புகள் ஒவ்வொரு அதிகாரத்தையும் தனித்தனியாகக் கொண்டதாகவும், ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சில இயல்களைக் கொண்டதாகவும் பதிப்பிக்கப்பெற்றுள்ளன. தொடக்ககாலத்திய தொல்காப்பியப் பதிப்புகள் குறித்து,

தொல்காப்பியம் தொடக்ககாலத்தில் முழுமையான பதிப்பாக வரவில்லை. ஒவ்வொரு பகுதியாக வெளியிடப்பட்டது. **தொல்காப்பியம்** எழுத்ததிகாரம் நச்சினார்க்கினியர் உரையின் முதல் பதிப்பினை மழவை மகாலிங்கம் 1947-இல் அச்சிட்டார். இப்பதிப்பினைத் தொடர்ந்து சி. வை. தாமோதரம்பிள்ளை எழுத்ததிகாரம் இளம்பூரணம் உரையினைப் பதிப்பித்து வெளியிட்டார். இத்தொடக்ககால பதிப்பாக்கத்திற்குப் பின்பு ஒவ்வொரு பகுதியாகத் தொல்காப்பிய பதிப்புகள் வெளியிடப்பட்டன (முனைவர் ச. முருகேசன், பக். 107)

எனக் குறிப்பிடுவது இங்கு ஒப்புநோக்கத்தக்கதாகும். இவர் குறிப்பிடுவது போன்று பகுதி பகுதியாகப் பதிப்பிக்கப்பெற்றவற்றுள் ரா. இராகவையங்காரின் தொல்காப்பியச் செய்யுளியல் பதிப்பும் ஒன்றாகும். ரா. இராவின் இத்தொல்காப்பியச் செய்யுளியல் பதிப்பானது நச்சினார்க்கினியரின் உரையோடு 1917-ஆம் ஆண்டு பதிப்பிக்கப்பெற்றுள்ளது.

மேற்குறித்த நூலைப் பதிப்பித்தமைக்கான காரணம் குறிப்பிடும் போது தொல். செய்யுளியல் நச்சினார்க்கினியர் உரை இதுகாறும் பதிப்பிக்கப்பெறவில்லை ஆதலானும், இதற்கு முன்பு சி. வை. தாமோதரம்பிள்ளை பதிப்பித்த தொல். பொருள். நச்சினார்க்கினியர் (1885) உரை எனும் பதிப்பில் காணப்பெறும் உரை நச்சினார்க்கினியரின் உரையன்று. அவ்வரை பேராசிரியரது உரையாகும் எனவும் குறிப்பிட்டு மறுத்துள்ளார். இக்காரணங்களாலே இப்பதிப்பு மேற்கொள்ளப்பெற்றது எனக் குறிப்பிடுகிறார். இந்நூலைப் பதிப்பித்து வெளியிட செந்தமிழ் செல்வவேந்தரும் தமிழ்ச்சங்கத் தலைவருமான பாண்டித்துரைத்தேவர் அவர்கள் வேண்டும் உதவிகள் அளித்ததாகவும் தனது முகவுரையில் குறிப்பிட்டுள்ளார். இத்தொல்காப்பியப் பதிப்பானது முகவுரை, சூத்திர அகரநிரல், செய்யுளியல் மூலமும் உரையும் என்ற நிலையில் அமைந்துள்ளது. இப்பதிப்பில் நூற்பாவிிற்கும் உரைக்குமான வேறுபாடு நன்கு காணப்பெறுகின்றது. நூற்பாக்கள் உள்ளடக்கி சிறுது தடித்தும், உரைப்பகுதி உரைநடை அமைப்பிலும் அமைந்துள்ளது. ரா. இராகவையங்கார் தனது பதிப்பு நூலில் பல பிரதிகளை ஒப்பிட்டுப் பாடபேதம் உள்ளதனை ஆங்காங்கு சுட்டிச்செல்கிறார். சான்றுக்கு ஒன்று வருமாறு, **இயலசை முதலிரண் டேனைய வுரியசை** (தொல். செய்யுளியல், நூ. 6), இவற்றுள் “**டேனை யுரியசை**” எனவும் பிரதிபேதம் எனச் சுட்டுகிறார். ஐயங்கார் அவர்கள் இந்நூலில் பலவிடத்துக் கூடுதல் விளக்கமும் தனது பிறநூல் புலமையையும் குறிப்பிட்டு வெளிப்படுத்தியுள்ளதைக் காணமுடிகிறது. சான்றாக,

நெடிலும் அளபெடையிரண்டும், உயிரும், உயிர்மெய்யும், மூவினமும், ஐகார ஒளகாரக்குறுக்கமும் தொடைக்குறுப்பாம். குறிலும், நெடிலும், அளபெடையிரண்டும்

மூவினமும் ஆய்தமும் வண்ணத்திற்குறுப்பாம். இவற்றை இயற்கையெழுத்துள் சார்பெழுத்தும் என இரண்டாகவும் வகுப்பர் (தொல். செய்யுளியல், பக். 6)

எனச் செய்யுளியல் மூன்றாம் நூற்பாவிடிகாண உரையில் நச்சினார்க்கினியர் விளக்கம் தந்துள்ளார். இதற்கு ரா.இராகவையங்கார் அவர்கள், சிறப்பெழுத்து உறுப்பெழுத்து எனத்தொகையும் செய்வர் யாப்பருங்கல விருத்திகாரர் (தொல். செய்யுளியல், பக். 6) எனத் தனது பிறநூல் புலமையை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். இதுபோன்று நூலின் பலவிடத்தும் நச்சினார்க்கினியரின் உரைக்கருத்திற்குக் கூடுதல் விளக்கம் கொடுத்து நூலைப் பதிப்பித்திருப்பதைக் காணமுடிகிறது. ரா. இராகவையங்காரின் தொல்காப்பியச் செய்யுளியல் பதிப்பானது பாடபேதம் குறிப்பதாகவும், கூடுதல் விளக்கம் தருவதாகவும் ஒரு சிறந்த பதிப்பாக அமைந்துள்ளது எனலாம்.

சங்க இலக்கியப் பதிப்புகள்

ரா. இராகவையங்கார் பதிப்பித்த சங்க இலக்கியப் பதிப்புகளாவன- குறுந்தொகை விளக்கம், பெரும்பாணாற்றுப்படை ஆராய்ச்சியும் உரையும், பட்டினப்பாலை ஆராய்ச்சியும் உரையும் ஆகியனவாகும். அகநானூறு எனும் நூலும் ரா. இராகவையங்காரால் பதிப்பிக்கப்பட்டது என ந.சஞ்சீவி, இ. சுந்தரமூர்த்தி, சு. கௌசல்யா போன்றோர் குறிப்பிடுகின்றனர். எனினும் அவர் அகநானூற்றைப் பதிப்பிக்கவில்லை என்பது மா.பரமசிவனின் ‘அகநானூறு: பதிப்பு வரலாறு (1918-2010)’ எனும் நூலின் மூலம் அறியலாகிறது. அகநானூற்றை முதலில் பதிப்பித்தவர் வே. இராஜகோபாலார்யன் ஆவார் என்றும், அப்பதிப்புக்குத் தேவையானவற்றைப் பரிசோதித்துத் தந்தவரே ரா.இராகவையங்கார் என்றும் அவர் தக்க சான்றுகள் கொண்டு நிறுவியுள்ளார்.

குறுந்தொகை - பதிப்பு

எட்டுத்தொகை நூல்களுள் ஒன்றான குறுந்தொகை முதன்முதலாகத் தொகுக்கப்பெற்றது என்ற சிறப்பினை உடையது. இந்நூல் 1915-ஆம் ஆண்டு செளரிப்பெருமாள் அரங்கனாரால் முதன்முதலாகப் பதிப்பிக்கப்பெற்றுள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து பலரும் இந்நூலினைப் பதிப்பித்துள்ளார். அவர்களுள் ரா.இராகவையங்காரும் ஒருவராவார். இவரது ‘குறுந்தொகை விளக்கம்’ எனும் நூல் அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத் தமிழ் நூல் வெளியீடாக 1947-ஆம் ஆண்டு வெளிவந்துள்ளது. இந்நூலுக்கு ரா. இரா. அவர்கள் உரை எழுதியமைக்கான காரணம் குறித்து,

ஐயங்கார் அவர்கள் பயிற்ற எடுத்துக்கொண்ட நூல் குறுந்தொகையாகும். ... அவற்றைக் கேட்டார் பலர் அவர்கள் கண்ட திருத்தங்களைத் தழுவிப் புதிய விளக்கவுரை யொன்று எழுதியுதவ வேண்டுமெனக் கேட்டுக்கொண்டார்கள்.

அவ்வேண்டுகோளை நிறைவேற்றக் கருதிய மகாவித்துவான், மகாமகோபாத்தியாய ஐயரவர்கள் உரையைப் பயிற்சிக்குரிய அடிப்படையாகக் கொண்டு, அதன் விளக்கமாக, இகல்கருதாப் புலமையுணர்வுடன் குறுந்தொகை விளக்கத்தினை இயற்றினார்கள் (குறுந்தொகை விளக்கம், பதிப்புரை, பக். iv)

என அசிதம்பரநாதன் குறிப்பிடுகிறார். இக்குறுந்தொகை பதிப்பு நூலில் முதல் 111 பாடல்களும் அவற்றிற்கு ரா. இராகவையங்கார் எழுதிய விளக்கவுரையும் மட்டுமே பதிப்பிக்கப்பெற்றுள்ளது. இந்நூல் முகவுரை, குறுந்தொகை விளக்கம், முதற்குறிப்பகராதி, பிழை திருத்தம் ஆகிய பகுதிகளை உள்ளடக்கியதாக அமைந்துள்ளது. ஐயங்காரின் விளக்கவுரைப் பகுதியானது ஒவ்வொரு பாடல்களுக்கும் இரண்டு, மூன்று பக்கங்கள் கொண்டதாக அமைந்து காணப்பெறுகிறது. உரைப்பகுதியானது, புலவர் பெயர், மூலபாடம், கூற்று, விளக்கவுரை என்ற நிலையில் அமைந்துள்ளது. விளக்கவுரையானது பதவுரை அளித்தல், பிற இலக்கியப் பாடல் ஒப்புமை காட்டல், அருஞ்சொற்பொருள் தருதல், உள்ளுறை, இறைச்சி சுட்டல் போன்ற நிலையில் எழுதப்பெற்றுள்ளது. 1993-இல் ரா.இராகவையங்காரின் புதல்வரிடமிருந்து அவரது கையெழுத்துப் பிரதியைப் பெற்று அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம் வழி 400 பாடல்களும் வெளியிடப் பெற்றதை, ஐயங்காரின் மகனாரிடம் இருந்து முழு உரையும் பெற்று 1993-இல் அண்ணாமலைப் பல்கலையில் வெளியிடப்பெற்றுள்ளது (குறுந்தொகை: பதிப்பு வரலாறு (1915-2010), பக். 46) என இரா. அறவேந்தன் குறிப்பிடுகிறார். இவர் கூறுதல்கொண்டு காணுகையில் குறுந்தொகை முழுமைக்கும் ரா. இராகவையங்கார் உரையெழுதியுள்ளார் என அறியமுடிகிறது. பெரும்பாணாற்றுப்படை - பதிப்பு

ரா. இராகவையங்காரின் பெரும்பாணாற்றுப்படை பதிப்பினை அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம் 1949-ஆம் ஆண்டு பதிப்பித்து வெளியிட்டுள்ளது. இந்நூல் ஐயங்கார் அவர்கள் இறந்தபின் அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம் வழி பதிப்பிக்கப்பெற்றுள்ளது என்பது இ. எஸ். வரதராஜய்யரின் பதிப்புரையால் அறியமுடிகிறது. அவையன்றி இராகவையங்கார் உரையெழுத வரதராஜய்யர் உதவியாக இருந்துள்ளார் என்பதும் தெரியலாகிறது. பதிப்புரையை அடுத்துப் பாட்டுடைத் தலைவனானத் தொண்டைமான் இளந்திரையனின் வரலாறு 'தொண்டைமானிளந்திரையன்' எனும் தலைப்பில் ரா. இரா. அவர்களால் 49 பக்கங்களில் விரிவாக எழுதப்பெற்றுள்ளது. இப்பகுதியில் தொண்டைமான் இளந்திரையன் பல்லவ அரச மரபினன் எனப் பல சான்றுகள் கொண்டு ரா. இரா. அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார். இதனைத் தொடர்ந்து பெரும்பாணாற்றுப்படைக்கான உரைப்பகுதியானது வரையப் பெற்றுள்ளது. நூலில் மூலபாடம் காணப்பெறவில்லை. எனினும்,

இராகவையங்காரின் பெரும்பாணாற்றுப்படை, பட்டினப்பாலை நூல்களை ஒரே நூலாக வெளியிட்டுள்ள உலகத்தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் பெரும்பாணாற்றுப்படை மூலப் பாடலடிகளையும் அச்சிட்டுள்ளது (அ. செல்வராசு, பக். 72)

எனக் குறிப்பிடுகிறார். இதனை நோக்குகையில் ஐயங்காரின் உரையினைப் பின்னர் பதிப்பிதோர் பெரும்பாணாற்றுப்படை மூலத்தையும் இணைத்துப் பதிப்பித்துள்ளனர் என அறியமுடிகிறது. பாடலடிகள் பொருண்மை அடிப்படையில் வகைப்படுத்தப்பெற்று பகுதி பகுதிகளாக உரைவிளக்கம் அமையப்பெற்றள்ளது. இவ்வரையில் பாடலடிகளுக்குப் பொருள் கூறல், பிறநூல் மேற்கோள் காட்டல், வரலாறு கூறுதல், பாடவேறுபாடு சுட்டல் போன்ற பகுதிகள் அமைந்து காணப்பெறுகின்றன.

பட்டினப்பாலை - பதிப்பு

சங்க இலக்கிய பத்துப்பாட்டு அகநூல்களுள் ஒன்று பட்டினப்பாலை. இந்நூல் கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனாரால் பாடப்பெற்றுள்ளது. சங்க இலக்கியம் அக்காலத்திய மக்களின் பல்வேறுபட்ட சமூக வாழ்வியலை வெளிப்படுத்துவனவையாக அமைந்துள்ளன. அவ்வகையில் இந்நூலிலும் முன்னிலைப்படுத்திப் பாடப்பெற்ற சமூகம் குறித்து,

பட்டினப்பாலை துறைமுகப் பட்டினத்தை மையப்படுத்தி, உருவாக்கப்பட்ட வாழ்க்கை முறைகளை இரண்டு முக்கியமான சமூகங்களினூடாக முன்னிலைப்படுத்துகிறது. அதில் ஒன்று செம்படவர். மற்றையவர் பரதவர் (சு. சந்திரகுமார், பக். 39)

எனக் குறிப்பிடுகிறார். இவர் கூறுதல் கொண்டு நோக்குகையில் மேற்குறித்த இரு சமூக மக்களின் வாழ்வியலை அறிந்துகொள்ள இந்நூல் பயன்படுவதாக உள்ளது. இந்நூல் முதன்முதலாக உ. வே. சாமிநாதையரால் 1889-ஆம் ஆண்டு பத்துப்பாட்டு முழுமையுமாகச் சேர்த்துப் பதிப்பிக்கப்பெற்றுள்ளது. ரா. இராகவையங்காரின் பட்டினப்பாலை பதிப்பானது 1951-ஆம் ஆண்டு அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத்தின் வழி பதிப்பிக்கப்பெற்றுள்ளது. இந்நூல் பதிப்புரை, பொருளடக்கம், பட்டினப்பாலை மூலம், ஆராய்ச்சி, உரைப்பகுதி ஆகிய பகுதிகளை உள்ளடக்கியதாக அமைந்துள்ளது. நூலின் பதிப்புரை இ.எஸ்.வரதராஜய்யரால் எழுதப்பெற்றுள்ளது. ரா. இரா. அவர்கள் அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் ஆராய்ச்சித்துறைத் தலைவராக இருந்தபோது அவருக்கு உதவியாக வரதராஜய்யர் பணியாற்றியுள்ளார்.

பதிப்புரை, பொருளடக்கத்தை அடுத்துப் பட்டினப்பாலை மூலபாடப்பகுதி அமைந்துள்ளது. இம்மூலபாடத்தில் நூலின் 301 அடிகளும் தொடர்ச்சியாகக் காணப்பெறுகின்றன. ஒவ்வொரு ஐந்து அடிகளுக்கும் முன்பாக அடி எண்கள் குறிக்கப்பெற்றுள்ளன. பின் 'பட்டினப்பாலை' எனும் தலைப்பில் திருமாவளவன் குறித்த

ஆராய்ச்சிப் பகுதி 34 பக்கங்களில் மிகவும் விரிந்ததாகக் காணப்பெறுகிறது. இவ்வாராய்ச்சிப் பகுதியில் கரிகாலன், திருமாவளவன், கிள்ளிவளவன் எனும் பெயர்கள் குறித்து மிக விரிவாக ஆராயப்பெற்றுள்ளன. இவ்வாராய்ச்சிப் பகுதி குறித்து,

சங்க நூல்களை மாத்திரம்கொண்டு ஆராயுங்கால் பொருநராற்றுப்படைத் தலைவன் கரிகாலனாகவும், பட்டினப்பாலைத் தலைவன் திருமாவளவனாகவும் கொள்ளநேரும் என்றும், இருவரும் ஒருவரல்லர் என்றும், இச்செய்திகள் இவ்விரு நூல்களினுள்ளும் இவ்விருவரைப்பற்றிக் கூறுவனவற்றால் நன்கு விளங்குமென்றும், சோழன் குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளிவளவனே இத்திருமாவளவன் என்றும் சிலப்பதிகாரத்திற் கூறும் செய்திகளை நம்பி நச்சினார்க்கினியர் முதலிய பலரும் பிறழவுணர்ந்தனர் என்றும், சேரரேயன்றிச் சோழர் தம் கொடியை இமயத்திற் பொறித்ததாக எட்டுத்தொகையில் யாண்டும் கூறப்படவில்லையென்றும், தாய்வயிற்றிலிருந்து தாயமெய்தியது, எழுவர் மன்னரை வெற்றிகொண்டது, பிறர் பிணியகத்திருந்து மீண்டது முதலிய பல செய்திகள் திருமாவளவற்கேயன்றி கரிகாலற்கெவ்வகையிலும் பொருந்துவன அல்ல என்றும், பல அரிய அகச்சான்று, புறச்சான்றுகள் காட்டி எழுதிய இக்கட்டுரை தமிழ் மக்கட்குப் பெருமகிழ்வை விளைப்பதோடு இன்னும் பல புதிய ஆராய்ச்சிகட்கும் சிறந்த அடிப்படையாகும் என்பதற்கையமில்லை (பட்டினப்பாலை, பதிப்புரை, பக். 1)

என இ. எஸ். வரதராஜய்யர் புகழ்ந்துரைத்துள்ளார். மேற்குறித்த இக்கருத்தானது ரா. இராகவையங்காரின் பன்னூல் புலமையினையும், அவரது ஆராய்ச்சித் திறனையும் வெளிப்படுத்துகிறது எனலாம்.

ரா.இராகவையங்காரின் கீழ்க்கணக்குப் பதிப்புகள்

ரா. இராகவையங்கார் தொல்காப்பியம், சங்க இலக்கியம், முத்தொள்ளாயிரம் மட்டுமின்றிப் பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் ஐந்திணை ஐம்பது (1903), இனியவை நாற்பது (1903), திணைமாலை நூற்றைம்பது (1904), நான்மணிக்கடிகை (1904) ஆகிய நூல்களையும் பதிப்பித்துள்ளார். இந்நூல்களின் பதிப்பு நிலைகள் குறித்துக் கீழ்வரும் பகுதிகளில் விளக்கப்பெறுகின்றன.

ஐந்திணை ஐம்பது

ரா. இராகவையங்காரின் ஐந்திணை ஐம்பதிற்கான பதிப்பானது 1903-ஆம் ஆண்டு மதுரைத் தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலையின் வழிப் பதிப்பிக்கப்பெற்றுள்ளது. செந்தமிழ்ப் பிரசுரத்தின் முதல் பதிப்பு நூலாக இந்நூல் வெளிவந்துள்ளது என்பது இந்நூலின் முகப்புப் பகுதி கொண்டு அறியமுடிகிறது. இந்நூல் ரா. இரா. அவர்களால் எழுதப்பெற்ற முகவுரை,

விஷயசூசிகை, ஐந்திணையைப்பது மூலமும் உரையும், செய்யுண் முதற்குறிப்பு அகராதி, அரும்பத அகராதி ஆகிய பகுதிகளை உள்ளடக்கியதாக அமைந்துள்ளது.

நூலின் முகவுரையில் ஐந்திணை ஐம்பதிற்கான பெயர்க்காரணம், அறம், பொருள், இன்பம் என்பனவற்றுள் இன்பம் எனும் பகுதிக்கு உட்பட்டது, திணை வைப்பு முறைக்கான காரணம், ஆசிரியர் வரலாறு, ஏட்டுப் பிரதிகள் எங்கிருந்து கிடைத்தமை என்பன போன்ற கருத்துக்கள் குறித்து விரிவாகப் பேசப்பட்டுள்ளன. இந்நூலில் இடம்பெற்றுள்ள உரைப்பகுதி பெயர் அறியப்பெறாப் பழைய உரை என்பது,

இந்நூற் கண்ணுள்ள வெண்பாக்கள் ஒவ்வொன்றன்பின்னும் தனித்தனியே கருத்துரையும் பொழிப்புரையும் உள்ளன. அவற்றை இயற்றினோர் பெயர் முதலியன ஒன்றும் புலப்படவில்லை. அவ்வுரைநடையினை ஆராயின் அவையும் முதற்காலத்தனவாதல் தெளியப்படும் (ஐந்திணை ஐம்பது, முகவுரை, பக். 5)

என ரா. இரா. கூறுதல் கொண்டு அறியலாகிறது. இந்நூலில் இடம்பெற்றுள்ள 'விஷயசூசிகை' எனும் தலைப்பினைப் 'பாடல் முதற்குறிப்பு' எனத் த. முத்தமிழ் தனது 'பதினெண் கீழ்க்கணக்கு அக மற்றும் புற நூல்களின் பதிப்பு வரலாறு (1875-2020)' எனும் நூலில் குறிப்பிடுகிறார். விஷயசூசிகை என்பது பாடற் முதற்குறிப்பு அன்று. ஐந்திணை ஐம்பது நூலில் பாடப்பெற்ற கருத்துக்கள் விஷயசூசிகை எனும் பெயரில் அகர வரிசையில் முறைப்படுத்தப்பெற்றுள்ளன என்பது அறியலாகிறது. சான்றாக, அருவி யாடல் (13, 15), அல்லகுறிப்படுதல் (49), ஆயன் குழலோசை (7) போன்றனவற்றைக் குறிப்பிடலாம். இதனையே விஷயசூசிகை எனும் பகுதியாக இராகவையங்கார் அமைத்துள்ளார். ஏனெனில், பாடற் முதற்குறிப்பு எனக் கொள்ளின் நூலின் இறுதியில் உள்ள செய்யுள் முதற்குறிப்பு அகராதி என்ற ஒன்று தேவையற்றதாகிவிடும். ரா. இராகவையங்காரின் இப்பதிப்பே ஐந்திணை ஐம்பதிற்கான முதற்பதிப்பாகவும் காணப்பெறுகின்றது.

இனியவை நாற்பது

பதினெண் கீழ்க்கணக்கு அற நூல்களுள் ஒன்றான இனியவை நாற்பது நூலுக்கான முதல் பதிப்பானது அப்பாச்சியையரால் உரையெழுதப்பெற்று, முகவை இராமநுசக் கவிராயரால் 1845-ஆம் ஆண்டு பதிப்பிக்கப்பெற்று வெளிவந்துள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து இராயவேலூர் ஆறுமுக முதலியாரால் 1963-ஆம் ஆண்டு பதிப்பிக்கப்பெற்றுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து மூன்றாவதாக இந்நூல் ரா. இராகவையங்காரால் 1903-ஆம் ஆண்டு செந்தமிழ்ப் பிரசுரத்தின் வாயிலாகப் பதிப்பிக்கப் பெற்றுள்ளது. இந்நூலில் முகவுரை, இனியது நாற்பது மூலமும் உரையும், செய்யுண் முதற்குறிப்பு அகராதி, அரும்பத அகராதி ஆகிய பகுதிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. இப்பதிப்பு நூலானது செந்தமிழ்ப் பிரசுரத்தின் வழி 1920-ஆம் ஆண்டு

இரண்டாம் பதிப்பாக மீண்டும் பதிப்பிக்கப்பெற்றுள்ளது. இந்நூல் கிடைக்கப்பெறும் பழைய உரையோடு பதிப்பிக்கப்பெற்றுள்ளது என்பது, இந்நூலுக்கு எழுதப்பட்டுள்ள பொழிப்புரை இன்னாரியற்றியதென்று புலப்படவில்லை. அதனுரை நடையினை நோக்குமிடத்து, அதுவும் முற்காலத்ததென்றே தோன்றுகிறது (இனியது நாற்பது, முகவுரை, பக்.4) என ரா. இரா. அவர்கள் கூறுதல் கொண்டு அறியலாகிறது. இப்பதிப்பில் பாடபேதம் சுட்டப்பெறவில்லை. நூலின் 18-ஆம் பாடலுக்குத் தனக்குக் கிடைத்த பிரதிகளில் உரை காணப்பெறவில்லை எனக் கூறி, அப்பாடலை உரையின்றிப் பதிப்பித்துள்ளார்.

திணைமாலை நூற்றைம்பது

சங்கம் மருவிய கால அக நூல்களுள் ஒன்றான திணைமாலை நூற்றைம்பது எனும் நூல் ரா. இராகவையங்காரால் 1904-ஆம் ஆண்டு முதன்முதலாகப் பதிப்பிக்கப்பெற்றுள்ளது. இப்பதிப்பே திணைமாலை நூற்றைம்பதிற்கான முதற் பதிப்பு என அறியப்படுகிறது. எனினும்,

20-ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் ரா. இராகவையங்காரால் நூலைந்திணை நூல்களான ஐந்திணை ஐம்பதை 1903-ஆம் ஆண்டும் திணைமாலை நூற்றைம்பதை 1908-ஆம் ஆண்டும் மதுரை தமிழ்ச் சங்க முத்திராசாலையின் வழியாக முதன்முதலில் பதிப்பித்தார் (முனைவர் சே. கரும்பாயிரம், பக். 37)

எனத் தனது கட்டுரையில் குறிப்பிடுகிறார். இவர் அவ்வாறு கருதுவதற்குக் காரணம் 1908-ஆம் ஆண்டு பதிப்பித்ததாக ஒரு பதிப்பும் காணப்பெறுகிறது. பதிப்பு ஆண்டு (1908) தவிர ஏனைய அனைத்தும் (பக்க அளவு உட்பட) 1904-ஆம் ஆண்டு பதிப்பு நூலில் உள்ளவாறே இப்பதிப்பிலும் காணப்பெறுகின்றது. 1908-இல் வெளிவந்த பதிப்பை இரண்டாம் பதிப்பு என எங்கும் சுட்டவில்லை. அவையன்றி சே. கரும்பாயிரம் அக்கட்டுரைக்கண் துணைநூற் பட்டியலில் 1908-ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த பதிப்பை மட்டுமே குறிப்பிடுகிறார். சே. கரும்பாயிரம் அவர்களுக்கு ஒருவேலை 1904-ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த பதிப்பு கிடைக்காமல் இருந்திருத்தல் கூடும். ஆகையாலே 1908-ஆம் ஆண்டு ஏதோ ஒரு காரணத்தால் மீண்டும் பதிப்பிக்கப்பெற்ற திணைமாலை நூற்றைம்பது நூலை முதல் பதிப்பு எனக் குறிப்பிடுகிறார். இந்நூல் 1927-ஆம் ஆண்டு மீண்டும் மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கத்தால் பதிப்பிக்கப்பெற்றுள்ளது. இதில் இரண்டாம் பதிப்பு எனச் சுட்டப்பெற்றிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இப்பதிப்பானது பெயர் அறிப்பெறா ஒருவரது பழைய உரையோடு பதிப்பிக்கப்பெற்றுள்ளது என்பது,

இந்நூற்குப் பழையவுரை 126-ம் பாடல் வரையே பூர்ணமாகவுள்ளது. இவ்வுரை மிகவு மினியதோர் பொழிப்புரையாகும். அகத்திணை பற்றிய பெருநூற்பொருள்களை எளிதிலறிதற்கு இக்கீழ்க்கணக்கின்கண் அகத்திணை பற்றியுள்ள திணைநூல்கள் இன்றியமையாதனவாத லொருதலை. கீழ்க்கணக்கின்பாற்பட்டவற்றுள் இன்னும்

அச்சிடப்படாதனவும் இத்தமிழ்ச்சங்கம் வாயிலாக விரைவில் வெளியிடலாகும் (திணைமாலை நூற்றைம்பது, முன்னுரை, பக்.4)

என ரா. இரா. கூறுதல் கொண்டு தெளிவாகிறது. ஐயங்கார் அவர்கள் கீழ்க்கணக்கில் இதுவரை பதிப்பிக்கப் பெறாதனவற்றையே தான் பதிப்பித்துள்ளார் என்பது இக்கூற்று தெளிவுபடுத்துகிறது. முதல் பதிப்பில் முகப்புப் பக்கம், மூலமும் உரையும், பிழைதிருத்தம் ஆகியன இடம்பெற்றுள்ளன. இரண்டாம் பதிப்பின் முகவுரையில் 126-ஆம் பாடல் வரையே பழைய உரை உள்ளது எனக் குறிப்பிடுகிறார். எனினும் 127-ஆம் பாடல் வரை பழைய உரை காணப்பெறுகின்றது. எனவே 127-ஆம் பாடல் வரை பழைய உரை உள்ளது என்பது தெரிகிறது. பழைய உரை இல்லாச் செய்யுள்கள் மூலம் மட்டுமாகவே பதிப்பிக்கப்பெற்றுள்ளன. 1927-ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த இரண்டாம் பதிப்பில் ரா. இராகவையங்காரால் எழுதப்பெற்ற முகவுரை மட்டுமே கூடுதலாகச் சேர்த்துப் பதிப்பிக்கப்பெற்றுள்ளது.

நான்மணிக்கடிகை

பதினெண் கீழ்க்கணக்கு அறநூல்களுள் ஒன்றான நான்மணிக்கடிகை எனும் நூல் பி.வாசுதேவ முதலியார் அவர்களால் 1872-ஆம் ஆண்டு முதன்முதலாகப் பதிப்பிக்கப்பெற்றுள்ளது. பின்னர் இந்நூல் பலராலும் பதிப்பிக்கப்பெற்றுள்ளது. ரா. இரா. அவர்கள் நான்மணிக்கடிகை நூலை 1905-ஆம் ஆண்டு பதிப்பித்துள்ளார். அப்பதிப்பு செந்தமிழ்ப் பிரசுரத்தின் 13-ஆம் நூலாக வெளிவந்துள்ளது. இரண்டாம் பதிப்பாக 1911-ஆம் ஆண்டு மீண்டும் பதிப்பிக்கப்பெற்றுள்ளது. இந்நூல் முகப்புப் பக்கம், நான்மணிக்கடிகை மூலமும் பழைய உரையும், செந்தமிழ்ப் பிரசுரம்-13, இரண்டாம் பதிப்பு, மதுரை: தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை, 1911, விலை அணா 3 எனக் காணப்பெறுகிறது. எனினும் இவ்விரண்டாம் பதிப்பில் பதிப்பாசிரியரான ரா. இரா.வின் பெயர் இடம்பெறவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இப்பதிப்பில் இலக்கண, இலக்கிய மேற்கோள் காட்டல், பாடபேதம் குறிப்பிடல் (என்பதும் பாடம், பிரதிபேதம்), அருஞ்சொற்பொருள் தருதல் ஆகியன காணப்பெறுகின்றன. இவையனைத்தும் அடிக்குறிப்பாகக் குறிப்பிடப்பெற்றுள்ளன.

முத்தொள்ளாயிரப் பதிப்பு

செவ்வியலக்கிய நூல்களுள் ஒன்று முத்தொள்ளாயிரமாகும். இந்நூல் மூவேந்தர்கள் குறித்த 2700 பாடல்களைக் கொண்டது எனக் குறிப்பிடுகின்றனர். எனினும் 108 பாடல்களே புறத்திரட்டு எனும் நூலின் வழி கிடைக்கின்றது. இந்நூல் குறித்து, முத்தொள்ளாயிர இலக்கியம் முருகியல் கோட்பாட்டின் உச்சம் எனுமளவு அதில் அனைத்துக் கூறுகளும் நிறைந்து விளங்குவதாய் திகழ்கிறது (ஜெ. காவேரி, பக். 63) எனக் குறிப்பிடுகிறார். இவர் கூறுவது போல் நூல் முழுதும் வருணனைகள் மிகுந்து அழகியல் கூறுகள் கொண்டு காணப்பெறுகின்றன. ரா.

இராகவையங்கார் பதிப்பித்த நூல்களுள் இம்முத்தொள்ளாயிரமும் ஒன்றாகும். இப்பதிப்பு நூலானது 1905-ஆம் ஆண்டு மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கத்தாரின் செந்தமிழ்ப் பிரசுரம் மூலம் ரா. இரா.வால் பதிப்பிக்கப்பெற்றுள்ளது. முத்தொள்ளாயிரத்திற்கெனத் தனித்து வெளிவந்த முதற் பதிப்பும் ரா. இரா.வின் இப்பதிப்பேயாகும். முத்தொள்ளாயிரத்திற்கெனத் தனி ஏடுகள் எவையும் ரா. இரா.விற்குக் கிடைக்கப்பெறவில்லை என்பதும், புறத்திரட்டு ஏடுகளில் காணப்பெற்ற முத்தொள்ளாயிர மூலபாடல்களையே தனித்து முத்தொள்ளாயிரச் செய்யுட்கள் எனும் பெயரில் பதிப்பிக்கப்பெற்றுள்ளது என்பதும்,

பெரிய பழைய நூலின் ஒருசில செய்யுட்களே புறத்திரட்டென்னும் இனிய செய்யுட்டொகை நூலில் ஆங்காங்குக் கோக்கப்பட்டிருத்தலிற் காணப்படுதலல்லது இந்நூன்முழுதும் ஒருசேரக் காண்பது இக்காலத் தரிதாயிற்று (முத்தொள்ளாயிரச் செய்யுட்கள், முதற்பதிப்பின் முகவுரை, பக். ii)

என ரா. இரா. அவர்கள் குறிப்பிடுதல் கொண்டு அறிய முடிகிறது. இந்நூலானது முகவுரை, மூலபாடம், செய்யுண் முதற்குறிப்பகராதி ஆகிய பகுதிகளைக் கொண்டு அமைந்து காணப்பெறுகின்றது. கடவுள் வாழ்த்து (1), நாடு (3), பகைப்புலம் பழித்தல் (5), திறை (4), எயில் கோடல் (1), குதிரை மறம் (1), யானை மறம் (9), களம் (4), வென்றி (2), புகழ் (10), கைக்கிளை (65) எனும் தலைப்புகளில் 105 பாடல்கள் இந்நூலில் பதிப்பிக்கப்பெற்றுள்ளது என அ. செல்வராசு தனது 'முத்தொள்ளாயிரம் பதிப்பு வரலாறு (1905-2018)' எனும் நூலில் குறிப்பிடுகிறார். எனினும் 1935-ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த இரண்டாம் பதிப்பில் கூடுதலாக நகர் எனும் தலைப்பில் 3 பாடல்கள் காணப்பெறுகின்றன. நகர் எனும் தலைப்பில் கூடுதலாகச் சேர்க்கப்பட்டமைக்கான காரணம் இரண்டாம் பதிப்பில் எங்கும் சுட்டப்பெறவில்லை. நூலின் பாடபேதம் அடிக்குறிப்பாகக் குறிப்பிடப்பெற்றுள்ளது. முத்தொள்ளாயிரத்தில் ரா. இராகவையங்காரால் இடப்பெற்ற தலைப்புகள் புறத்திரட்டில் உள்ள தலைப்புகளாகவே காணப்பெறுகின்றன. புறத்திரட்டு எனும் நூலில் உள்ள முத்தொள்ளாயிரப் பாடல்களே பதிப்பிக்கப்பெற்றுள்ளன எனப் பதிப்பாசிரியர் குறிப்பிட்டுள்ளமையான் அப்புறத்திரட்டில் நகர் எனும் தலைப்பில் முத்தொள்ளாயிரத்தின் 3 பாடல்கள் காணப்படுகின்றன என்பதும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

தொகுப்புரை

ரா. இராகவையங்காரின் செவ்விலக்கியப் பதிப்பு நூல்கள் குறித்து மேற்கொள்ளப்பட்ட இக்கட்டுரையின் ஆய்வுக் கருத்துக்களைக் கீழ்வருமாறு தொகுத்துக் கூறலாம். ரா. இராகவையங்கார் பதிப்பித்த நூற்களுள் ஒன்பது நூல்கள் செவ்விலக்கிய வகையைச் சார்ந்தவைகளாகக் காணப்பெறுகின்றன. 1885-ஆம் ஆண்டு சி. வை. தாமோதரம்பிள்ளையால்

பதிப்பிக்கப்பெற்ற தொல்காப்பியப் பொருளதிகாரம் நச்சினார்க்கினியர் உரை எனும் நூலில் காணப்பெறும் உரை நச்சினார்க்கினியரின் உரையன்று என மறுத்துரைத்து, பதிப்பிக்கப்பெறாமலிருந்த நச்சினார்க்கினியரின் தொல்காப்பியச் செய்யுளியல் உரையை 1917-ஆம் ஆண்டு ரா. இராகவையங்கார் பதிப்பித்துள்ளார் என்பது அறியலாகிறது. குறுந்தொகை விளக்கம், பெரும்பாணாற்றுப்படை ஆராய்ச்சியும் உரையும், பட்டினப்பாலை ஆராய்ச்சியும் உரையும் ஆகிய நூல்களுக்கான உரைகள் இவர் அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத்தில் பணியாற்றிய காலத்தில் உரையெழுதிப் பதிப்பிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளார். எனினும் அந்நூல்களை அவர் இறந்ததன் பின்னரே அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம் பதிப்பித்துள்ளது என அறியமுடிகிறது. இவரது பதினெண் கீழ்க்கணக்கு பதிப்பு நூல்கள் அனைத்தும் மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கம் செந்தமிழ்ப் பிரசுரத்தின் வழியே பதிப்பிக்கப்பெற்றுள்ளன. அவற்றுள் ஐந்திணை ஐம்பது (1903), திணைமாலை நூற்றைம்பது (1904) ஆகிய நூல்களுக்கான முதற் பதிப்பும் ரா. இராவின பதிப்பு நூல்களே என அறிய முடிகிறது. முத்தொள்ளாயிரச் செய்யுட்களை முதன்முதலாகத் தனித்துப் பதிப்பித்தவர் எனும் பெருமைக்குரியவர் ரா. இராகவையங்கார் என அறியமுடிகிறது.

துணைநூற் பட்டியல்

- [1] அறவேந்தன், இரா. குறுந்தொகை பதிப்பு வரலாறு (1915-2010). காவ்யா, 16, இரண்டாம் குறுக்குத்தெரு, டிரஸ்ட்புரம், கோடம்பாக்கம், சென்னை-24, முதற் பதிப்பு-2010.
- [2] இராகவையங்கார், ரா. (பதி.). மாறன் பொறையனார் அருளிச்செய்த ஐந்திணை யைம்பது மூலமும் உரையும். செந்தமிழ்ப் பிரசுரம் -1, மதுரை, முதற் பதிப்பு-1903.
- [3] இராகவையங்கார், ரா. (பதி.). பூதஞ்சேந்தனார் அருளிச்செய்த இனியது நூற்பது மூலமும் உரையும். செந்தமிழ்ப் பிரசுரம் -5, மதுரை, முதற் பதிப்பு-1903.
- [4] இராகவையங்கார், ரா. (பதி.). கணிமேதாவியார் அருளிச்செய்த திணைமாலை நூற்றைம்பது மூலமும் உரையும். செந்தமிழ்ப் பிரசுரம் - 8, மதுரை, முதற் பதிப்பு-1904.
- [5] இராகவையங்கார் ரா. (பதி.). முத்தொள்ளாயிரச் செய்யுட்கள். செந்தமிழ்ப் பிரசுரம்-14, மதுரை, முதற் பதிப்பு-1905, & இரண்டாம் பதிப்பு-1935.
- [6] இராகவையங்கார், ரா. (பதி.). தொல்காப்பியம் செய்யுளியல். நச்சினார்க்கினியருரை. மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கத்துப் பிரசுரம் -10, மதுரை, முதற் பதிப்பு -1917.
- [7] இராகவையங்கார், ரா. (பதி.). குறுந்தொகை விளக்கம். அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், அண்ணாமலை நகர், சிதம்பரம், முதற் பதிப்பு -1947.
- [8] இராகவையங்கார், ரா. (பதி.). பட்டினப்பாலை ஆராய்ச்சியும் உரையும். அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், அண்ணாமலை நகர், சிதம்பரம், முதற் பதிப்பு-1951.

- [9] கரும்பாயிரம், சே. “பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்களின் முதல் பதிப்புகள்.” *தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, ISSN: 2581-7140, மலர்-4, இதழ்-2, ஜனவரி 2022, பக். 26-43.
- [10] கலைவாணி, சு. “மயிலாசலக் கலம்பக நூல்: பதிப்பு முறைகள்.” *சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ்*, ISSN: 2455-0531, மலர்-2, இதழ்-2, ஏப்ரல் 2020, பக். 100-110.
- [11] காவேரி, ஜெ. “முத்தொள்ளாயிரத்தில் முருகியல் கோட்பாடு.” *சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ்*, ISSN: 2455-0531, மலர் - 4, சிறப்பிதழ் -18, டிசம்பர் 2022, பக். 60-64.
- [12] சந்திரகுமார், சு. “பட்டினப்பாலையில் நிகழ்த்துக் கலைஞர்கள் வாழ்வியல் ஓர் ஆய்வு.” *இந்திய தமிழ் ஆய்விதழ்*, ISSN: 2582-662X, மலர்-3, இதழ்-2, மே.2022, பக். 38-48.
- [13] செல்வராசு, அ. “பெரும்பாணாற்றுப்படை பதிப்புகளும் வெளியீடுகளும்.” *புதுப்புனல் கலை இலக்கிய மாத இதழ்*, ISSN: 2278-1641, மலர் - 6, இதழ்-4, மே 2023.
- [14] தேவகி, இரா. “தொல்காப்பியக் கணேசையர் பதிப்பில் பதிப்பியல் அறம்.” *ஆய்த எழுத்து பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ்*, ISSN: 2278-7550, மலர்-6, இதழ் -12, டிசம்பர் 2018.
- [15] பரமசிவன், மா. “ஆத்திசூடி: பதிப்பும் உரைகளும்.” *இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்*, ISSN: 2455-0531, மலர்-6, இதழ்-25, பிப்ரவரி 2021.
- [16] முருகேசன், ச. “உலக மொழிகளில் தமிழ் இலக்கணங்கள்.” *சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ்*, ISSN: 2455-0531, மலர்-3, இதழ்-3, தொகுதி-ii, ஜனவரி 2019, பக். 106-110.

References

- [1] Aravendan, R. *Kurunthokai Pathipu Varalaru* (1915-2010). Kaavya, 16, 2nd Cross St, Trustpuram, Kodambakkam, Chennai-24, First Edition-2010.
- [2] Ragavaiyengar, Ra. (Editor). *Maran Poraiyanar Aruliseitha Inthinai Impathu Moolamum Uraiyum*. Senthamil Pirasuram-1, Madurai, First Edition-1903.
- [3] Ragavaiyengar, Ra. (Editor). *Boothan Senthana Aruliseitha Inyathu Narpathu Moolamum Uraiyum*. Senthamil Pirasuram-5, Madurai, First Edition-1903.
- [4] Ragavaiyengar, Ra. (Editor.). *Kanimethaviyar Aruliseitha Thinaimalai Nootraimpathu Moolamum Uraiyum*. Senthamil Pirasuram-8, Madurai, First Edition-1904.
- [5] Ragavaiyengar, Ra. (Editor.). *Muththollayira Seiyulkal*. Senthamil Pirasuram-14, Madurai, First Edition-1905, Second Edition-1935.
- [6] Ragavaiyengar, Ra. (Editor.). *Tholkappiyam Seiyuliyal. Nachinarkkiniyar Urai*. Madurai Tamilsanka Pirasuram-10, Madurai, First Edition-1917.
- [7] Ragavaiyengar, Ra. (Editor.). *Kurunthokai Vilakkam*. Annamalai University, Annamalai Nagar, Chidambaram, First Edition-1947.
- [8] Ragavaiyengar, Ra. (Editor.). *Pattinapalai Arachiyum Uraiyum*. Annamalai University, Annamalai Nagar, Chidambaram, First Edition-1951.

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Issue - 2, January 2024

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

- [9] Karumbayiram Dr. S. “The First Editions of the Pathinen Keezhkanakku Noolkal (The Eighteen Books).” *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, E-ISSN: 2582-1113, Volume-4, Issue-2, January 2022, pp. 26-43.
- [10] Kalaivani S. “Mayilasalak Kalampaka Nool: Pathippu Muraigal.” *International Research Journal of Tamil*, ISSN: 2582-1113, Volume-2, Issue-2, April 2020, pp. 100-110.
- [11] Kaveri J. “Aesthetic Principles in the Muthollaiyiram.” *International Research Journal of Tamil*, ISSN: 2582-1113, Volume-4, Special Issue -18, December 2022, pp. 60-64.
- [12] Chandrakumar, S. “A Study of the Lives of Performing Artists in Pattinapalai.” *Indian Journal of Tamil*, ISSN: 2582-662X, Volume-3, Issue -2, May 2022, pp. 38-48.
- [13] Selvarasu, A. “Perumpanatrupadai Pathipukalum Veliyidukalum.” *Pudhupunal Monthly Journal of Arts Literature*, ISSN: 2278-1641, Volume-6, Issue -4, May 2023.
- [14] Devaki, R. “Tholkappiya Ganesha Iyer Pathipil Pathipiyal Aram.” *Ayidha Ezhuthu*, ISSN: 2278-7550, Volume-6, Issue-12, December 2018.
- [15] Paramasivan M. “Athisoodi: Pathipum Uraigalum.” *Inam: International E-Journal of Tamil Studies*, ISSN: 2455-0531, Volume-6, Issue -25, February 2021.
- [16] Murugesan, S. “Ulaga Mozhighalil Tamil Ilakkanagal.” *Shanlax International Journal of Tamil Research*, ISSN: 2454-3993, Volume-3, Issue-3, Part-II, 2019, pp. 106-110.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.